

Beim Spielen lernen: Gamification und Serious Games

Hartmann, Julia; Heckner, Markus; Plach, Ulrike:
**Future Skills bei Studierenden – Messung
und Einflussfaktoren**
In: Die Neue Hochschule, 2023-6, S. 24–27

Permalink:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10057167>

Impressum

Herausgeber:

Hochschullehrerbund –
Bundesvereinigung e. V. **hlb**
Godesberger Allee 64 | 53175 Bonn
Telefon: 0228 555 256-0
Fax: 0228 555 256-99

Chefredakteur:

Prof. Dr. Christoph Maas
Molkenbührstr. 3 | 22880 Wedel
Telefon: 04103 141 14
christoph.maas@haw-hamburg.de
(verantwortlich im Sinne des Presserechts
für den redaktionellen Inhalt)

Redaktion:

Dr. Karla Neschke
Telefon: 0228 555 256-0
karla.neschke@hlb.de

Gestaltung und Satz:

Nina Reeber-Laqua,
www.reeber-design.de

Herstellung:

Wienands Print + Medien GmbH
Linzer Straße 140 | 53604 Bad Honnef

Erscheinung:

zweimonatlich

Verbands offiziell ist die Rubrik „**hlb** aktuell“.
Alle mit Namen der Autorin/des Autors
versehenen Beiträge entsprechen nicht
unbedingt der Auffassung des **hlb** sowie
der Mitgliedsverbände.

ISSN 0340-448 x

**Persistent Identifier bei der Deutschen
Nationalbibliothek:**

[https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:
101:1-2022091691](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:101:1-2022091691)

Future Skills bei Studierenden – Messung und Einflussfaktoren

Eine sich stetig verändernde Arbeitswelt erfordert neue Kompetenzen von unseren Studierenden. In der Lehre gilt es nicht nur, diese Zukunftskompetenzen (sogenannte Future Skills) zu fördern, sondern diese auch zu messen und sichtbar zu machen.

Von Prof. Dr. Julia Hartmann, Prof. Dr. Markus Heckner und Prof. Dr. Ulrike Plach

Foto: privat

PROF. DR. JULIA HARTMANN
Professorin für Arbeits- und Organisationspsychologie
julia.hartmann@oth-regensburg.de

Foto: OTH Regensburg

PROF. DR. MARKUS HECKNER
Professor für Medieninformatik
markus.heckner@oth-regensburg.de

Foto: Studioline

PROF. DR. ULRIKE PLACH
Professorin für Wirtschaftsinformatik und Digitale Transformation
ulrike.plach@oth-regensburg.de

Alle: Ostbayerische Technische Hochschule (OTH) Regensburg
Seybothstraße 2
93053 Regensburg

Permalink:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10057167>

Aufgrund diverser globaler Entwicklungen und Trends wie Konnektivität, Digitalisierung und künstlicher Intelligenz, einer alternden Gesellschaft, Nachhaltigkeit und Urbanisierung (Zukunftsinstitut 2023) verändern sich die Anforderungen, die die Arbeitswelt an die Beschäftigten stellt. Somit werden die Studierenden bei ihrem Eintritt in die Arbeitswelt mit anderen Anforderungen konfrontiert sein, als es in den letzten Jahrzehnten der Fall war. Beispielsweise ist es von besonderer Wichtigkeit, in „gesamtgesellschaftlichen Zusammenhängen zu denken und zu operieren sowie die Welt von morgen interdisziplinär zu gestalten“ (Stifterverband/McKinsey 2021, S. 4). Um unsere Studierenden optimal auf diese Anforderungen vorzubereiten, reicht es daher nicht aus, lediglich Wissen weiterzugeben. Vielmehr muss dieses Wissen an eine Handlungsfähigkeit für unbekannte, neue und ambige, sich fortlaufend wandelnde Situationen gekoppelt werden (Ehlers 2020). Die Frage stellt sich daher, wie wir als Hochschullehrende die Förderung dieser Handlungsfähigkeit unterstützen und fördern sowie messen können.

Definition und Übersicht der Future Skills

Kompetenzen sind Handlungsdispositionen, die sich aus Wissen (als Grundlage), Fertigkeiten und persönlichen Merkmalen wie Werten, Einstellungen sowie Motiven speisen. Sie entstehen somit aus einer Kombination kognitiver, motivationaler, moralischer und sozialer Fertigkeiten, die erforderlich sind, um bestimmte Situationen

oder Aufgaben erfolgreich bewältigen zu können (Klieme/Leutner 2006; Rohr-Mentele/Forster-Heinzer 2021; Weinert 2001). Kompetenzen können erlernt und durch Erfahrungen erworben werden (Wolter/Schiener 2016). Somit können wir im Kontext der Hochschule einen geschützten Rahmen schaffen, damit unsere Studierenden diese Erfahrungen zum Aufbau bzw. zur Weiterentwicklung ihrer Kompetenzen sammeln können. Die Kompetenzen, die es für die zukünftige (Arbeits-) Welt und die damit verbundene, erfolgreiche Lösung von Herausforderungen in einem von Unsicherheit und Wandel geprägten Umfeld benötigt, werden als Future Skills bezeichnet (Ehlers 2020).

Verschiedene Autorinnen und Autoren haben sich mit Future Skills beschäftigt und eine Auflistung dieser erstellt (zum Überblick siehe Ehlers 2022). Beispielsweise hat der Stifterverband für die deutsche Wissenschaft e. V. in Kooperation mit McKinsey & Company (2021) im Future-Skills-Framework 2021 insgesamt 21 Future Skills beschrieben, die jeweils einer der vier Kategorien klassische Kompetenzen, digitale Schlüsselkompetenzen, technologische Kompetenzen und transformative Kompetenzen zugeordnet wurden. Zu den klassischen Kompetenzen zählen bspw. Lösungsfähigkeit und Kreativität, zu den digitalen Schlüsselkompetenzen Digital Literacy und Digital Ethics und zu den transformativen Kompetenzen Urteilsfähigkeit und Innovationskompetenz. Diese drei Kompetenzkategorien enthalten Future Skills, die für einen Großteil von Studierenden bzw. (künftigen) Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern relevant sind, um

„Es reicht nicht aus, lediglich Wissen weiterzugeben. Vielmehr muss dieses Wissen an eine Handlungsfähigkeit für sich fortlaufend wandelnde Situationen gekoppelt werden. Die Frage stellt sich daher, wie wir als Hochschullehrende die Förderung dieser Handlungsfähigkeit unterstützen und fördern sowie messen können.“

sich erfolgreich im Arbeitsleben bewegen zu können. Zu den technologischen Kompetenzen gehören z. B. Data Analytics & KI sowie Softwareentwicklung.

Future Skills messen

Eine der sich stellenden Herausforderungen ist die Messung der Future Skills und damit das Sichtbarmachen des Status quo und der Veränderungen im Laufe der Zeit. Denn Kompetenzen beziehen sich auf latente Konstrukte und sind somit nicht direkt beobachtbar (Wolter/Schiener 2016). Grundsätzlich gibt es drei Möglichkeiten, Kompetenzen zu messen. Hierzu gehört zum Ersten der Selbstbericht, der z. B. über eine Befragung der Studierenden eingeholt werden kann. Zweitens können Kompetenzen als Fremdbbericht wie beispielsweise durch die Bewertung der Hochschullehrenden beurteilt werden. Drittens ist es möglich, Kompetenzen über einen Test oder ein Testverfahren zu messen. Größtenteils werden zur Erfassung von Kompetenzen Selbstberichte eingesetzt (Lamb/Maire/Doecke 2017). Diese Messung per Selbstbericht eignet sich auch dazu, die Kompetenzmessung ohne größeren Aufwand z. B. in Form von Evaluationen in bereits bestehende Infrastrukturen der Hochschule zu integrieren. Um dem wissenschaftlichen Anspruch gerecht zu werden und tatsächlich Kompetenzen (und keine anderen Konstrukte) zu messen, müssen diese Selbstberichte insbesondere die Hauptgütekriterien der Objektivität, Reliabilität und Validität erfüllen. Zeitgleich sollten diese Messinstrumente ökonomisch und damit möglichst zeit- und ressourcenschonend einzusetzen sein. Daher bedarf es valider, etablierter und damit wissenschaftlich fundierter Messinstrumente, um die Future Skills bei den Studierenden per Selbstbericht zu erheben.

Um die Future Skills messen zu können, müssen diese zunächst definiert werden (Glass/Metternich 2020). In unserer Untersuchung haben wir hierzu die Beschreibungen der Future Skills als Ausgangspunkt genutzt, um passende validierte Messinstrumente

zu recherchieren. Die Beschreibungen umfassen teils verschiedene Aspekte und müssen daher mit verschiedenen Messinstrumenten pro Future Skill erhoben werden. Teilweise sind die Future Skills nicht disjunkt. Beispielsweise wird bei der Auflistung des Stifterverbands und McKinsey (2021) die Kompetenz Kreativität unter den klassischen Kompetenzen aufgeführt. Gleichzeitig wird die Innovationskompetenz als eigene weitere Future Skill unter transformativen Kompetenzen aufgelistet. Keinänen und Kairisto-Mertanen (2019) haben Innovationskompetenz operationalisiert und ein Messinstrument hierzu entwickelt. Hierbei besteht Innovationskompetenz aus fünf Dimensionen: Kreativität, kritisches Denken, Initiative, Teamwork und Networking. Damit wird Kreativität als Teil der Innovationskompetenz gesehen und nicht als eigenständige Kompetenz betrachtet. Demzufolge müssen ein Abgleich und eine Verknüpfung der Beschreibung einzelner Future Skills mit einer möglichen Operationalisierung stattfinden, um die Eindeutigkeit der einzelnen Future Skills zu gewährleisten. Als Impuls, wie einzelne Future Skills im Hochschulkontext beispielhaft gemessen werden könnten, kann auf eine eigens erstellte Tabelle auf Miro (Link siehe weiterführende Informationen) zurückgegriffen werden. Hierbei haben wir auszugsweise je drei Future Skills für die drei Kompetenzkategorien, die für die meisten Studierenden relevant sind, aufgeführt und validierte und möglichst kurze Messinstrumente hinterlegt. Dabei ist es wichtig, jeweils alle Aussagen eines Messinstruments bzw. einer Subskala zu nutzen und nicht einzelne Aussagen herauszunehmen, um die Validität des Messinstruments sicherzustellen.

Einflussfaktoren auf Future Skills

Mithilfe der Messung von Future Skills im Rahmen der Hochschullehre werden diese im Laufe des Studiums nachvollziehbar und überprüfbar. Daher stellt sich des Weiteren die Frage, wie die Future Skills im Rahmen der Hochschullehre gefördert werden

können. In vorangegangenen Untersuchungen konnte bereits gezeigt werden, dass sich aktivierende Lehr-Lern-Formate (z. B. Quizze, fallbasiertes Lernen) besser als nicht aktivierende Lehr-Lern-Formate eignen, um Kompetenzen zur Lösung komplexer Nachhaltigkeitsprobleme wie des Klimawandels zu fördern (Apfel/Rögele/Kuthe 2022). Dies steht im Einklang mit dem Ansatz des „shift from teaching to learning“ (SFTL), demzufolge die Studierenden und ihre Lernprozesse in den Mittelpunkt der Lehre gestellt werden sollen. Als wesentliche Erfolgsfaktoren für die Umsetzung von SFTL gelten studentische Interaktivität und studentische Aktivierung (Ammenwerth 2021). Daraus kann abgeleitet werden, dass insbesondere studierendenzentrierte anstelle von dozierendenzentrierter Lehre die Entwicklung von Future Skills bei Studierenden fördert.

„Mithilfe der Messung von Future Skills im Rahmen der Hochschullehre werden diese im Laufe des Studiums nachvollziehbar und überprüfbar.“

Hierzu haben wir im Sommersemester 2023 eine Online-Studie mit N = 169 Studierenden verschiedener Studiengänge, Abschlüsse und Fakultäten der Ostbayerischen Technischen Hochschule (OTH) Regensburg durchgeführt (Hartmann/Heckner/Plach 2023). Die Ergebnisse zeigen, dass die Future Skill „Kreativität“ in der Hochschullehre durch studierendenzentrierte Lehrelemente wie das Einbringen eigener Themen der Studierenden, Projektarbeiten, Selbstreflexion oder eigenständiges Lösen komplexer Frage- bzw. Problemstellungen gefördert werden kann. Gleichzeitig sollte die Interaktion unter den Studierenden in der Hochschullehre gefördert werden. Im Gegenzug sollte im Kontext der Förderung von Kreativität darauf verzichtet werden, dass sich die Studierenden zu stark mit bestehenden Wissensinhalten auseinandersetzen, da dies die Entwicklung von Kreativität nachteilig beeinflusst. Ferner konnte gezeigt werden, dass sich Studierende mit zunehmendem Alter als kreativer einschätzen, es konnte allerdings kein Einfluss des angestrebten Abschlusses oder des Fachsemesters festgestellt werden. Um transformative Kompetenzen wie Dialog- und Konfliktfähigkeit zu fördern, spielen weder studierendenbezogene Merkmale wie Alter, angestrebter Abschluss oder Fachsemester eine Rolle noch die Art der Lehre. Daher sollten in künftigen Forschungsarbeiten weitere Aspekte erforscht werden.

Ansätze zur Förderung von Future Skills in der Hochschullehre

Im Rahmen der Lehrinnovationsprofessuren, welche zum Sommersemester 2023 im Rahmen des BMBF-geförderten Projekts ZAP.OTHR geschaffen wurden, besteht an der OTH Regensburg die Möglichkeit, innovative Lehrkonzepte im Zeitraum von drei Jahren zu erproben und zu evaluieren. In einer dieser Lehrinnovationsprofessuren wird beispielsweise der Ansatz verfolgt, durch fallbasiertes Lernen die Studierenden mit einem komplexen und realitätsnahen Szenario zu konfrontieren, das sie in Kleingruppen lösen sollen. Um sich zur Lösung des Falls wissenschaftlich fundierte Lerninhalte anzueignen, sollen kleine Lernvideos (sogenannte Knowledge Nuggets) zur Verfügung gestellt werden. Das daraus neu gewonnene Wissen soll anschließend direkt auf den Fall angewendet werden. Die Kleingruppen sollen über das gesamte Semester bestehen bleiben. In jedem Veranstaltungstermin besteht die Möglichkeit, über ein Quiz das Wissen zu testen und als Kleingruppe Punkte zu sammeln, die über das gesamte Semester addiert werden, um einen Anreiz für die regelmäßige Teilnahme zu schaffen.

Ein weiterer Ansatz, der an der OTH Regensburg verfolgt wird, ist Innovationsentwicklung mit Design Thinking. Design Thinking ist eine kreative Methode zur Identifikation und Lösung von komplexen Problemen aus Nutzersicht (HPI Academy o. D.). Die Studierenden werden zu Beginn des Semesters in Kleingruppen von fünf bis sieben Studierenden eingeteilt und erhalten keine konkrete Aufgabe, sondern lediglich ein Problemfeld, wie „Gestaltet das Leben und Arbeiten am Campus nachhaltiger“. Die Studierenden finden gemeinsam auf Basis von Beobachtungen und Interviews ihre eigene konkrete Problemstellung in diesem Problemfeld und entwickeln dann eigenständig neuartige Lösungen und erste Prototypen, um diese zu durchdenken und zu verproben.

Im Rahmen des Zusatzstudiums „Digital Skills“ erwerben die Studierenden Future Skills in einem interdisziplinären Setting und können dort eigene Projektideen umsetzen. Sie bearbeiten zudem technische Aufgaben und werden selbst zu Coaches und reflektieren mit Mentees das Erlernete.

Um studierendenzentrierte Lehrelemente anbieten zu können, ist u. a. auch die richtige Umgebung wichtig. Aus unserer Sicht bieten sogenannte Scale-up-Räume die optimalen Bedingungen. SCALE-UP steht dabei für „student-centered active learning environment for upside-down pedagogies“. Zwei

dieser Räume gibt es bereits an der Technischen Hochschule (TH) Rosenheim (TH Rosenheim 2023). Die Einrichtung analoger Räume an der OTH Regensburg befindet sich derzeit in der Konzeption. ■

Weiterführende Informationen:

 <https://bit.ly/3rPnyyJ>

 <https://www.oth-regensburg.de/zapotr>

 <https://rsds.oth-regensburg.de/digital-skills>

 <https://www.future-skills.net/>

Ammenwerth, Elske: Studentische Aktivierung und Interaktivität in der virtuellen Hochschullehre. HMD Praxis der Wirtschaftsinformatik, Vol. 58, Nr. 6, 2021, S. 1–11. <https://doi.org/10.1365/s40702-021-00801-4>

Apfel, Dorothee; Rögele, Stefan; Kuthe, Alina: Verknüpfung von Digitalisierung, NE-Kompetenzen und aktivierender Lehre für eine zukunftsfähige Hochschule – Empirische Evidenzen einer HAW. In: Johanna Weselek; Florian Kohler; Alexander Siegmund (Hrsg.), Digitale Bildung für nachhaltige Entwicklung. Berlin, Springer, 2022, S. 111–125. https://doi.org/10.1007/978-3-662-65122-3_9

Ehlers, Ulf-Daniel: Future Skills: Lernen der Zukunft – Hochschule der Zukunft. Springer VS, 2020.

Ehlers, Ulf-Daniel: Future Skills im Vergleich: Zur Konstruktion eines allgemeinen Rahmenmodells für Zukunftskompetenzen in der akademischen Bildung, 2022. https://nextskills.org/wp-content/uploads/2022/05/2022-01-Future-Skills-Bildungsforschung_Vs_final.pdf – Abruf am 29.09.2023.

Glass, Rupert; Metternich, Joachim: Method to measure competencies – a concept for development, design and validation. Procedia Manufacturing, Vol. 45, 2020, S. 37–42. <https://doi.org/10.1016/j.promfg.2020.04.056>

Hartmann, Julia G.; Heckner, Markus.; Plach, Ulrike: Einfluss studierendenzentrierter Lehrelemente auf die Entwicklung von Zukunftskompetenzen bei Studierenden. OTH Regensburg: Tag der digitalen Lehre, 2023.

HPI Academy: What is Design Thinking? o. D. <https://hpi-academy.de/en/design-thinking/what-is-design-thinking/> – Abruf am 29.09.2023.

Keinänen, Meiju Marika; Kairisto-Mertanen, Liisa (2019): Researching learning environments and students' innovation competences. Education + Training, Vol. 61, Nr. 1, 2019, S. 17–30. <https://doi.org/10.1108/ET-03-2018-0064>

Klieme, Eckhard; Leutner, Detlev: Kompetenzmodelle zur Erfassung individueller Lernergebnisse und zur Bilanzierung von Bildungsprozessen. Beschreibung eines neu eingerichteten Schwerpunktprogramms der DFG. Zeitschrift für Pädagogik, Vol. 52, Nr. 6, 2006, S. 876–903. <https://doi.org/10.25656/01:4493>

Lamb, Stephen; Maire, Quentin; Doecke, Esther: Key skills for the 21st century: An evidence-based review. Education: Future Frontiers. NSW Department of Education, 2017. <https://vuir.vu.edu.au/35865/1/Key-Skills-for-the-21st-Century-Analytical-Report.pdf> – Abruf am 29.09.2023.

Rohr-Mentele, Silja; Forster-Heinzer, Sarah: Practical validation framework for competence measurement in VET: a validation study of an instrument for measuring basic commercial knowledge and skills in Switzerland. Empirical Research in Vocational Education and Training, Vol. 13, Nr. 18, 2021, S. 1–25. <https://doi.org/10.1186/s40461-021-00122-2>

Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft; McKinsey: Future Skills 2021, 2021. <https://www.stifterverband.org/medien/future-skills-2021> – Abruf am 29.09.2023.

TH Rosenheim: SCALE-UP-Raum, 2023. <https://www.th-rosenheim.de/die-hochschule/labore/labore-ang/scale-up-raum> – Abruf am 29.09.2023.

Weinert, Franz E.: Leistungsmessungen in Schulen. Beltz, 2001.

Wolter, Felix; Schiener, Jürgen: Kompetenzdiagnostik an der Hochschule. In: Großmann, Daniel; Wolbring, Tobias (Hrsg.), Evaluation von Studium und Lehre: Grundlagen, methodische Herausforderungen und Lösungsansätze. Springer VS, 2016, S. 367–402. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-10886-1>

Zukunftsinstitut: Die Megatrend-Map, 2023. <https://www.zukunftsinstitut.de/artikel/die-megatrend-map/> – Abruf am 29.09.2023.